

HyDelta 4

WP3a – Defining gas quality tolerances in distribution grids and at network interfaces – Gaskwaliteit bij netkoppelingen

D3a.1 Odorisatiebeleid in waterstof distributienetten

Finale versie

Document summary

Corresponding author

Corresponding author	Cas Bastiaanse
Affiliation	DNV
Email address	cas.bastiaanse@dnv.com

Document history

Version	Date	Author	Affiliation	Summary of main changes
1	29-10-2025	Cas Bastiaanse, Johan Knijp, Martijn van Essen	DNV	Eerste versie
2	28-1-2026	Cas Bastiaanse, Johan Knijp, Martijn van Essen	DNV	Laatste versie

Dissemination level

PU	Public	X
RE	Restricted to <ul style="list-style-type: none"> Project partners including Expert Assessment Group External entity with whom a Non-Disclosure Agreement exists 	

Document review

Partner	Name
Expert Assessment Group (EAG)	Frank van Alphen (Stedin) Joyce Wiersma (Alliander) Arthur van den Berg (Enexis)
NBNL, Gasunie, Kiwa, DNV, TNO, NEC	HyDelta Supervisory Committee

Tag (Choose only ONE):

Technology and Safety

- Activities (e.g. maintenance, purging etc.)
- Assets
- Digitalisation
- End use
- Gas network
- QRA

Social aspects

- Conversion (of the distribution network)
- Education
- Social

System and Economy

- Business Development
- Production and supply
- Value chains

Gas Quality

- Admixing
- Gas Quality
- Odourisation

Samenvatting

Odorisatie is een bewezen veiligheidsmaatregel in aardgasnetwerken. Door het toevoegen van een geurstof aan het van nature geurloze aardgas worden lekkages door omstanders snel waargenomen. Dit HyDelta-project heeft de mogelijke odorisatie opties in het toekomstige Nederlandse waterstofdistributienetwerk onderzocht. Het doel van dit project is om handvaten te bieden aan netwerkbeheerders maar vooral ook beleidsmakers die aan de basis staan van beleid en wetgeving over het nieuwe waterstofdistributienetwerk. Vertrekpunt is de huidige praktijk van odorisatie in het aardgasnetwerk met THT (tetrahydrothiopheen) als odorant.

Wat zijn de verschillen tussen het waterstofnetwerk en het aardgasnetwerk met betrekking tot odorisatie?

Waterstofnetwerken hebben kenmerkende verschillen ten opzichte van aardgasnetwerken. Deze verschillen maken dat een directe kopie van de bestaande odorisatiepraktijk voor aardgas niet vanzelfsprekend is en dat een heroverweging van odorisatie in waterstofdistributienetwerken noodzakelijk is.

Het Nederlandse aardgasnetwerk is grotendeels *top-down* opgebouwd en beheerd, het overgrote deel van de levering vindt centraal plaats vanuit het landelijke transportnetwerk. Odorantinjectie (met THT) kan hierdoor hoog in het systeem centraal plaatsvinden in Regionaal TransportLeidingnet (RTL). Voor decentraal geproduceerd groengas is odorisatie daarbij een verplichte kwaliteitseis. Er is in het aardgasnetwerk weinig tot geen sprake van gas wat op lage druk decentraal geproduceerd wordt en helemaal teruggebracht wordt naar het HTL. Eindgebruik van het aardgas in RTL en distributienet is voornamelijk op basis van verbranding.

Het is de verwachting dat in het waterstofnetwerk meer *bottom-up* opgebouwd gaat worden. Productie van waterstof kan zowel centraal en decentraal gebeuren, ook op locaties verder weg van landelijke transportleidingen. Het initiële systeem zal een verbinding zijn tussen industriële clusters en lokale waterstofnetwerken. Eindgebruik van de waterstof is voornamelijk op basis van grondstof en verbranding, met mogelijk mobiliteit. Het landelijke transportnetwerk zal niet geodoriseerd worden.

Waar kan odorant-injectie in het waterstofnetwerk het beste plaatsvinden in het netwerk?

De locatie waar geodoriseerd gaat worden in het waterstofnetwerk is sterk afhankelijk van twee factoren: de toekomstige wet- en regelgeving rondom odorisatie in waterstofnetwerken (die voor waterstof nog niet is vastgesteld in de *Energie-regeling*), en de wijze waarop het netwerk zich zal ontwikkelen en structureren. Afhankelijk hoe deze twee aspecten zich ontwikkelen, kan voor odorisatie in waterstofnetwerken gekozen worden om:

- A. **Het gehele waterstofdistributienet te odoriseren.** In feite is dit het doorzetten van het huidige odorisatiebeleid. Alle eindgebruikers die waterstof willen ontvangen op een druk lager dan 30 bar - en dus niet aangesloten zijn op het landelijke transport netwerk - ontvangen met THT geodoriseerd waterstof.
- B. **Een deel van het waterstofdistributienet te odoriseren.** Alle infrastructuur onder een wettelijk bepaalde grensdruk van x bar (bijvoorbeeld 8 bar) wordt standaard geodoriseerd met THT. Boven deze grensdruk wordt optioneel geodoriseerd en maatwerk geleverd met betrekking tot odorisatie en lekdetectie. De keuze om wel of niet te odoriseren is afhankelijk van de klantbehoefte, de hoeveelheid waterstofproductie en de benodigde veiligheidsbeheersmaatregelen met betrekking tot lekdetectie.

Bij optie A (zie figuur) ontvangen eindgebruikers die geen odorant willen toch geodoriseerd gas. Omdat Hynetwork (HTL) geen geodoriseerd gas gaat leveren, zal er de-odorisatie moeten plaatsvinden bij het boosten (terugleveren) naar de het landelijk waterstofnetwerk. Ook zal er odorisatie plaats moeten vinden bij decentrale invoeders in het DSB-net (distributiesysteembeheerder).

Bij optie B (zie figuur) zal de odorantverplichting zoals die nu in wet- en regelgeving is vastgelegd moeten worden gedefinieerd op basis van druk in plaats van netvlak. De grensdruk x zal zorgvuldig moeten worden bepaald. Ook zal er bewijs moeten worden geleverd dat het niet-odoriseren van delen van het gasdistributienetten van x tot 16 bar veilig is. HyDelta 4.0 werkpakket WP1C adviseert dat odorisatie ongewenst is voor industriële netwerken met middelhoge drukken. Dit werkpakket stelt ook beheersmaatregelen voor om ongeodoriseerde delen van het waterstofnetwerk veilig te realiseren.

Een groot voordeel van optie B is de volledige afwezigheid van de behoefte naar de-odorisatie-systemen; nergens in het systeem hoeft odorant (zwavelhoudend THT) te worden verwijderd. Ook sluit deze optie beter aan bij de behoefte van de procesindustrie om ongeodoriseerd gas te ontvangen ('maatwerk'). Optie B biedt daarmee meer flexibiliteit voor wisselende behoeften per regio, en meer vrijheid voor netbeheerders om te voldoen aan de klantvraag en verwachtingen van lokale bestuurders.

Wat zijn de huidige technologieën voor het verwijderen (de-odorisatie) van odoranten uit waterstof?

Voor afnemers die aangesloten zijn op een geodoriseerd waterstofnetwerk maar dat niet willen omdat hun productieproces niet tegen bepaalde sporencomponenten in de odorant kan, zal een de-odorisatievraag ontstaan. Adsorptie is de meest voorkomende techniek voor het verwijderen van odoranten uit gassen. Op de markt zijn voorbeelden van *fixed bed* (*packed column*) processen en *pressure-swing* adsorptieprocessen (PSA). De procestechnieken om waterstof te zuiveren van odoranten wordt beoordeeld als zijnde TRL 9 (technisch en commercieel gereed). Het adsorptiemateriaal voor de selectieve verwijdering van odoranten (zwavelhoudend en zwavelvrij) uit waterstof wordt beoordeeld met TRL 6-8 (demonstratie fase).

Er is een inschatting gemaakt van de CAPEX van zwavelverwijdering bij gasstromen van verschillende debieten. Daaruit blijkt dat PSA-systemen in aanschaf duurder zijn dan *fixed-bed* adsorptie, maar wel beter geschikt zijn voor grotere gasstromen. Over de OPEX kon weinig gezegd worden op economisch gebied, aangezien het juiste adsorptiemateriaal nog in ontwikkeling is. Er is een grove inschatting gemaakt van de adsorptiemateriaalkosten.

Is de optie om helemaal niet te odoriseren, een haalbare en houdbare oplossing?

Nader onderzoek is nodig naar het niet-odoriseren van waterstofnetten boven 8 bar en de daarbij vereiste beheersmaatregelen. In eerdere HyDelta-werkpakketten is vastgesteld dat het achterwege laten van odorisatie onder de 8 bar kan leiden tot een toename van veiligheidsrisico's.¹ Voor netten boven de 8 bar bestaat echter de mogelijkheid dat het in specifieke situaties en op bepaalde locaties veilig kan zijn om zonder odorisatie te opereren, mits passende aanvullende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Is het gebruik van zwavelvrije odorant een haalbare en houdbare oplossing?

Zwavelvrije odoranten bieden mogelijk een oplossing, met name voor optie A. Zwavelvrije odoranten dienen aan te sluiten bij de behoeften van eindgebruikers van waterstof (zie onderstaand figuur). Dit betekent dat deze stoffen zullen moeten worden getest op mogelijke interactie met industriële katalysatoren. Uit de literatuur blijkt dat al onderzoek is gedaan naar interactie met brandstofcellen (met name platinum). Deze groep eindgebruikers zal echter naar verwachting minimaal zijn, aangezien deze beleverd zullen worden door tube trailers of speciaal daarvoor aangelegde waterstofnetten.

¹ Zie ook HyDelta 4 D1c.1 rondom veiligheidskaders

Daarnaast zal in overleg met Hynetwork moeten worden onderzocht of de invoer van zwavelvrije odoranten in het landelijke waterstofnet is toegestaan. Ook dient aandacht te worden besteed aan de behoeften van eindgebruikers van het landelijke waterstofnet en aan de afstemming met aansluitingen op netten in buurlanden. Als er een zwavelvrije odorant bestaat die na bovenstaande onderzoeken voldoet aan alle eisen, dan zou Optie A, zoals hierboven beschreven, een geschikte optie zijn voor het odorisatiebeleid, omdat er dan niet gedeodoriseerd hoeft te worden.

Executive Summary

Odorisation is a proven safety measure in natural gas networks. By adding an odorant to naturally odourless natural gas, leaks can be detected quickly by the public. This HyDelta project has investigated the possible odorisation options for the future Dutch hydrogen distribution network. The aim of the project is to provide guidance for network operators and, in particular, for policymakers who are responsible for developing policy and legislation for the new hydrogen distribution network. The starting point of the study is the current practice of odorisation in the natural gas network, using THT as the odorant.

What are the differences between the hydrogen network and the natural gas network for odorization?

Hydrogen networks have characteristic differences compared to natural gas networks. These differences mean that a direct copy of the existing odorisation practice for natural gas is not straightforward, and that a reconsideration of odorisation in hydrogen distribution networks is necessary.

The Dutch **natural gas network** is built and managed largely top-down; the vast majority of supply takes place centrally from the national transmission network. Odorant injection (using THT) can therefore take place centrally high upstream in the system, at the entry of the regional transmission pipeline network (RTL). For decentrally produced green gas, odorisation is a mandatory quality requirement. There is little to no gas produced decentrally at low pressure that is brought all the way back to the HTL. End use of the gas is primarily combustion-based.

In the **hydrogen network**, the expectation is that the system will be built bottom-up. Hydrogen production can occur both centrally and decentrally, including at locations further from national transmission pipelines. The initial system will be a connection between industrial clusters and local hydrogen networks. End use of the hydrogen is primarily as a feedstock and for combustion. The national transmission network will not be odorised.

Where is the best location for odorant injection in the network?

The location where odorisation will take place in the hydrogen network is highly dependent on two factors: the future legislation and regulations surrounding odorisation in hydrogen networks (which have not yet been established for hydrogen in the Dutch Energy Regulation (*Energieregeling*)), and the way in which the network will develop and structure itself. Depending on how these two aspects evolve, the following options can be chosen for odorisation in hydrogen networks:

- A. **To odorise the entire hydrogen distribution network.** In practice, this represents a continuation of the current odorisation policy. All end users who receive hydrogen at a pressure below 30 bar, and are therefore not connected to the national transmission network, will receive hydrogen odorised with THT.
- B. **To odorise part of the hydrogen distribution network.** All infrastructure below a legally defined threshold pressure of x bar (for example, 8 bar) is odorised as standard with THT.

Above this threshold pressure, odourisation is optional and bespoke arrangements are made with regard to odourisation and leak detection. The choice of whether or not to odourise depends on customer need, the volume of hydrogen production, and the required safety control measures with respect to leak detection.

With option A (see figure in Dutch summary), end users who do not want odourant will nonetheless receive odourised gas. Since Hynetwork (HTL) will not supply odourised gas, de-odourisation will need to take place during boosting (feeding gas upstream) into the national hydrogen network. Odourisation will also need to take place at decentralised feed-in points in the DSO network.

With option B (see figure), the odourant obligation in legislation and regulations will need to be defined on the basis of pressure rather than network tier. The threshold pressure x will need to be determined carefully. Evidence will also need to be provided that not odourising parts of the gas distribution network from x to 16 bar is safe. HyDelta 4.0 work package D1C recommends not odourising industrial networks of intermediate pressure and suggests several operational and incident-preventing control measures to safely operate such networks.

A major advantage of option B is the complete absence of any need for de-odourisation systems; odourant (sulphur-containing THT) does not need to be removed anywhere in the system. This option also better aligns with the process industry's need to receive unodourised gas (in tailored arrangements, 'maatwerk'). Option B therefore offers greater flexibility for varying needs per region,

and more freedom for network operators to meet customer demand and the expectations of local authorities.

What are the current technologies for removing (de-odorizing) odorants from hydrogen?

For end-users connected to an odorised hydrogen network who do not want odorised gas because their production process cannot tolerate certain trace components in the odorant, a de-odorisation requirement will arise. Adsorption is the most common technique for removing odorants from gases. Examples available on the market include fixed bed (packed column) processes and pressure swing adsorption (PSA) processes. The process technologies for purifying hydrogen from odorants are assessed as being at TRL 9 (technically and commercially ready). The adsorption material for the selective removal of odorants (sulphur-containing and sulphur-free) from hydrogen is assessed at TRL 6–8 (demonstration phase), based on interviews.

An estimate has been made of the CAPEX for sulphur removal at gas flows of varying flow rates. This shows that PSA systems are more expensive to procure than fixed bed adsorption but are better suited to larger gas flows. Little could be said about the OPEX from an economic perspective, as the appropriate adsorption material is still under development. A rough estimate has been made of the adsorption material costs.

Is the option of not odorizing at all a feasible and sustainable solution?

Research is needed into not odorizing networks above 8 bar, and what control measures ('maatwerk') would then be required. Previous HyDelta work packages have stated that not odorizing below 8 bar could increase safety risks. However, above 8 bar there is a possibility that it may be safe in some locations with the correct control measures.

Is the use of sulfur-free odorants a feasible and sustainable solution?

Sulfur-free odorants must align with the needs of hydrogen end users. This means they will need to be tested for interaction with industrial catalysts. Testing has been conducted for interaction with fuel cells (platinum), but this group of end users is expected to be minimal, as they will be supplied by tube trailers or specially designed networks. It will also need to be investigated whether the introduction of sulfur-free odorants into the national hydrogen network is permitted by Hynetwork. This will need to be done in consultation with Hynetwork, and consideration will need to be given to the needs of end users of the national hydrogen network and requirements of neighboring countries. If a sulfur-free odorant exists that meets all requirements following the above investigations, then Option A, as described in the report, would be a suitable option for odorization policy.

Inhoudsopgave

Document summary	2
Samenvatting.....	3
Executive Summary	6
Introductie	10
1 RQ1: Verschillen waterstofnetwerk en aardgasnetwerk met betrekking tot odorisatie	12
1.1 Het aardgasnet en odorisatie.....	12
1.2 Het waterstofnet en odorisatie.....	15
1.3 Overzicht verschillen aardgasnet en waterstofnet	18
2 RQ2: Waar kan odorisatie het beste plaatsvinden in het netwerk?	20
2.1 Optie A: Het hele distributienet odoriseren (<16 bar).....	20
2.2 Optie B: Een deel van het distributienet odoriseren (<x bar).....	21
2.3 De keuze tussen Optie A of B.....	23
3 RQ3: Wat zijn de huidige technologieën voor het verwijderen van odoranten uit waterstof?....	24
3.1 Is de-odorisatie van waterstof technisch mogelijk?	24
3.2 Wat zijn de economische afwegingen van de-odorisatie van waterstof binnen het DSB-net?	26
4 RQ4: Is het niet odoriseren, of het gebruik van zwavelvrije geurstoffen een haalbare en houdbare oplossing?	28
4.1 Niet odoriseren	28
4.2 Odoriseren met een zwavelvrije odorant	28
5 Conclusie en aanbevelingen	30
Referenties	32

Introductie

Waterstofdistributie staat aan de vooravond van grootschalige inzet. In het komende decennium wordt verwacht dat producenten, opslagbeheerders en eindgebruikers met elkaar verbonden zullen worden via een netwerk van hergebruikte en nieuw aangelegde transport- en distributieleidingen. Net als bij aardgas is het essentieel om in een vroeg stadium een kwaliteitsspecificatie voor waterstof vast te stellen. Een goede specificatie beperkt verontreinigingen in het getransporteerde gas, waardoor de waterstof bij aankomst bij de eindgebruiker van consistente kwaliteit is en de integriteit van het netwerk en opslagen wordt gewaarborgd. Werkpakket WP3b onderzoekt deze waarborging.

Historisch gezien is odorisatie één van de belangrijkste elementen geweest voor de veiligheid van eindgebruikers en omstanders in aardgasnetwerken. Odorisatie houdt in dat een karakteristieke geur aan geurloos aardgas wordt toegevoegd door middel van een geurstof (de odorant). Als er een lek ontstaat in een gedeelte van het netwerk waar odorant is toegevoegd, worden mensen in de omgeving door de geur gewaarschuwd. De meeste Nederlanders herkennen instinctief de zwavelachtige (rotte eieren) geur van de odorant als afkomstig van een gaslek en kunnen daarom actie ondernemen om schade of gevaar te voorkomen. De geur van de odorant is synoniem geworden met de lucht van wat, in de volksmond, 'gas' wordt genoemd, zonder expliciet te weten dat aardgas op zichzelf geen geur heeft.

Het zou logisch en beleidstechnisch voordelig zijn om de huidige odorisatie-praktijken van aardgas voort te zetten in het toekomstige waterstofnetwerk. Hierdoor blijft de alarmerende werking bij een lek bewaard. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen publieke² aardgasnetwerken en publieke waterstofnetwerken:

- **De tolerantie van eindgebruiker-apparatuur voor odoranten in het gas dat zij ontvangen is anders dan voor waterstof.**
 - Industriële-grondstof en brandstofcel-waterstofgebruikers tolereren geen (zwavel bevattende) odoranten.
- **Het initiële waterstof netwerk zal naar verwachting ook bottom-up worden ontwikkeld** (regionaal, in clusters, gedecentraliseerde vraag-gestuurde aanbouw) in vergelijking met het top-down aardgasnetwerk (Gasunie, de transmissiesysteembeheerder (TSB), transporteert gas in het HTL (hogedruk transportleidingnet) dat geografisch wordt verdeeld naar regionale transport- en distributienetwerken met steeds lagere druk).
 - Het initiële landelijk waterstofnetwerk zal bestaan uit hogedruktransportverbindingen tussen grootschalige industriële clusters, regionale netten en lokale distributienetwerken. Ook zullen er losse netten zijn die (initieel nog) niet verbonden zijn met het landelijk waterstofnet.
 - Odorisatie vindt nu met aardgas plaats na het HTL, - en bij groengasinvloeders - dit hoeft niet zo te zijn bij het waterstofnetwerk.
- **De vraag van eindgebruikers en het productievolume voor waterstof zullen waarschijnlijk variabel en gedecentraliseerder zijn.**
 - Productie van waterstof kan gekoppeld zijn aan zonsterkte of aan windkracht. Eindgebruik zal minder seizoensgebonden zijn omdat huishoudelijk waterstofgebruik aanvankelijk lager zal zijn en omdat waterstof als grondstof een grote afnemer zal zijn.

² Private waterstof/aardgasnetwerken zijn niet per definitie geodoriseerd. Bij deze netten kunnen andere lekdetectie technologieën (e.g. continue monitoring technieken) worden ingezet.

- Invoeding van lokaal geproduceerd waterstof zal vaker op regionaal niveau plaatsvinden waardoor regionale netwerken kunnen worden overbelast. Dit kan leiden tot de behoefte naar invoer (boosteren) van regionale netwerken naar het hoofdtransportnetwerk.

Dit HyDelta-project zal odorisatie en mogelijke de-odorisatie opties in het toekomstige waterstofnetwerk onderzoeken, en de bovengenoemde verschillen tussen waterstof- en aardgasinfrastructuur beschouwen. Het doel van het project is om handvaten te bieden aan netwerkbeheerders maar vooral ook beleidsmakers die aan de grondslag staan van beleid en wetgeving over het nieuwe waterstof netwerk. De onderzoeksvragen (*research questions*, RQ) zijn als volgt:

RQ 1: Wat zijn de verschillen tussen het waterstofnetwerk en het aardgasnetwerk met betrekking tot odorisatie?

RQ 2: Waar kan odorant-injectie het beste plaatsvinden in het netwerk?

RQ 3: Wat zijn de huidige technologieën voor het verwijderen (de-odorisatie) van odoranten uit waterstof?

RQ 4: Is het niet odoriseren van netdelen, of het gebruik van zwavelvrije geurstoffen een haalbare en houdbare oplossing?

1 RQ1: Verschillen waterstofnetwerk en aardgasnetwerk met betrekking tot odorisatie

1.1 Het aardgasnet en odorisatie

Figuur 1 bevat een versimpeld overzicht van het huidige Nederlandse aardgasnetwerk en hoe odorisatie daarin plaatsvindt. De figuur kan grotendeels *top-down* beschouwd worden. Het gas wordt centraal getransporteerd in het HTL door transmissiesysteembeheerder (TSB) Gasunie. Aftakkingen van het HTL op lagere druk vormen het regionale transportleidingnet (RTL). Verdere distributie vindt decentraal plaats door de verschillende distributiesysteembeheerders (DSB) op lagere drukken (Enexis, Stedin, Liander, etc.). Het gas vloeit voornamelijk naar beneden in de figuur, waar het netwerk steeds lagere drukken heeft en topologisch decentraler en vermaasd is. Figuur 2 weergeeft hoe dit leidt tot een vertakte structuur. De rood omlinjnde delen in deze figuur zijn geodoriseerd.

Figuur 1: Versimpeld overzicht van het huidige aardgasnetwerk. Rood omlinjnde blokken geven aan dat het gas geodoriseerd is, blauwomlijnde blokken bevatten geen odorant.

Figuur 2: Structuur van het aardgasnetwerk. De groene stippen zijn gasontvangststations en de oranje driehoeken zijn M&R stations. Bron: GTS.

Odorisatie is wettelijk verplicht voor aardgasnetwerken volgens de *Energieregeling* vanaf de distributiesysteembeheerders, en dit is bij de koppeling tussen Gasunie en het distributienet in beheer door de DSB. In de praktijk vindt odorisatie grotendeels³ plaats bij meet- en regelstations (M&R stations, de oranje driehoeken in Figuur 2), waarvan er ongeveer 90 in Nederland zijn. M&R stations bevinden zich bij de koppeling tussen het HTL en het regionale transportnet van Gasunie (RTL, 16-40 bar). De overdracht tussen de TSB en het DSB is bij gasontvangstations aan het einde van RTL. Dit betekent dat odorisatie typisch ruim vóór de overdracht plaatsvindt tussen Gasunie en de DSB. Alle netwerken en afnemers *downstream* van de M&R stations ontvangen dus geodoriseerd gas uit het RTL.

Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op de regel. Groen gas wordt decentraal geproduceerd door bedrijven die biomassa vergisten tot biogas, en dit op te werken naar groen gas dat in het netwerk ingevoerd mag worden. Zoals eerder besproken is odorisatie één van de kwaliteitseisen in het distributienet. Groen gas wordt dus geodoriseerd en ook ingevoerd op hogere drukken van het regionale netwerk door booster/compressiestations. Voorbeelden van groen gasproducenten zijn boeren die mest of plantaardig afval vergisten, maar ook producenten het op grote schaal bietenpunten en pulp van suikerproductie omzetten in biogas. Sommige delen van het net, zoals in de Flevopolder, worden op een ander punt dan een M&R station geodoriseerd (Gasunie Transport Services, 2025).

De in Nederland gebruikte odorant in het aardgasnetwerk is tetrahydrothiofeen (THT). Dit is een zwavel bevattende vloeistof die bij de juiste concentratie in aardgas zorgt voor de bekende ‘gaslucht’. De vastgestelde eisen in de *Energieregeling* (voorheen; *Regeling gaskwaliteit*) voor de THT-concentratie zijn 10-40 mg/m³ (n). Een nominale concentratie is 18-20 mg/m³ THT, ongeveer 5 ppm (v). In Bijlage 1 van de *Energieregeling* staat aangegeven dat gas bij invoeding op een aansluiting moet voldoen aan:

THT-gehalte* (odorant)	in HTL: reukloos gas	0	mg THT/m ³ (n)
	in RTL: ruikbaar gas	10 – 40	mg THT/m ³ (n)
	in DSB-net: ruikbaar gas	10 – 40	mg THT/m ³ (n)

* THT mag worden vervangen door een stof met een vergelijkbare alarmerende werking.

Een vergelijkbare THT-eis geldt voor het H-gas (hoogcalorisch aardgas) en G-gas (Gronings gas) netwerk. De opmerking over een *vergelijkbare alarmerende werking* geldt voor G-gas. Voor de algemene richtlijn is aangegeven dat “*De alarmerende werking van geodoriseerd gas dient te allen tijde adequaat te zijn*”. De *Energieregeling* biedt dus ruimte voor alternatieve odoranten in het gasnetwerk, en geeft een optie voor het wel of niet odoriseren van het RTL. Odorisatie is expliciet vereist in het *distributiesysteem voor gas*, en de beheerder van dit net is een rechtspersoon aangewezen als de eigenaar van dit net, door de Minister van Klimaat en Groene Groei in Artikel 1 van de *Energiewet*. Deze beheerder is de DSB.

Structureel gezien is het netwerk gedefinieerd rond een gecentraliseerde⁴ top down structuur die gekarakteriseerd wordt door een steeds decentralere structuur en lagere druk naarmate dichter bij de eindgebruiker komt. Dit betekent dat centrale leidingen met hoge capaciteit en druk gas leveren

³ Bij sommige GOS die direct aangesloten zijn op het HTL wordt geodoriseerd.

⁴ Centraal in deze context betekent een grote transportcapaciteit geconcentreerd op één tracé, waar decentraal transportcapaciteit geografisch verspreid over meerdere aftakkingen betekent.

aan regionale, kleinere leidingen op lagere druk maar groter in aantal, die weer leveren aan lokale lagedrukleidingen. Eén van de gevolgen van een top down systeem is dat het economisch efficiënter en technisch makkelijker is om aanpassingen aan het gas hogerop in het systeem te doen dan verder downstream. Hierom is het voordelig om te odoriseren bij de 80 M&R stations in het netwerk, voordat het gas gedistribueerd is. Het gas onder dit punt is geodoriseerd. Als odorisatie zou plaatsvinden bij gasontvangststations (GOS) dan zouden er meer dan 900 odorisatie-systemen moeten worden gerealiseerd.

Figuur 3: Overzicht eindgebruikers aardgasnetwerk in 2024. Bron: CBS (Centraal Bureau voor Statistiek, 2026).

Eindgebruikers van aardgas uit het netwerk bestaan uit de industrie (38%), energieopwekking (23%), gebouwde omgeving (29%) en de landbouwsector (11%). Van de industriële sector is een groot deel van het gebruik energetisch (het verbranden van aardgas in boilers warmte/stoomopwekking directe branders voor bijvoorbeeld glas- en baksteenproductie). De rest is industrie waarin aardgas, en dan voornamelijk methaan/ethaan in het aardgas, gebruikt wordt als grondstof in de productie van plastics en andere brandstoffen (zoals waterstof) en raffinage. Relevant voor het odorantvraagstuk is dat voornamelijk deze laatste sector gevoelig is voor zwavelhoudende odoranten. Enkele industrieën gebruiken katalysatoren die gevoelig zijn voor zwavelcomponenten, aangezien deze katalysatoren kunnen uitschakelen. Deze industrieën krijgen gas uit het on-geodoriseerde, hogedruk deel van het netwerk. In het lagedruk deel van het netwerk zijn weinig eindgebruikers die gevoelig zijn voor odoranten.

Samenvattend zijn de belangrijkste eigenschappen van het aardgasnetwerk met betrekking tot odorisatie:

- Aardgas wordt *top-down* getransporteerd en gedistribueerd vanaf het HTL naar meer decentrale en lagere druk netwerken.
- Odorisatie wordt gebruikt als veiligheidsmiddel. De lucht van het gas heeft een alarmerende werking bij een gaslek.
- Wettelijk moet het aardgas geodoriseerd zijn als het in het netwerk van de DSB bevindt.
- Het aardgas wordt geodoriseerd met zwavelhoudend THT.

- Odorisatie vindt plaats bij ongeveer 80 M&R stations en enkele GOS onder verantwoordelijkheid van Gasunie verspreid over Nederland. Netwerken met drukken lager dan dit punt bevatten dus geodoriseerd gas.
- Odorisatie vindt ook plaats bij groen gas invoeders (decentrale productie).
- Eindgebruikers van het aardgasnetwerk zijn industrieën, bedrijven en huishoudens.
- Eindgebruikers die gevoelig zijn voor odoranten nemen over het algemeen gas af uit het HTL op hoge druk.
- Eindgebruikers van het geodoriseerde deel van het netwerk, veelal eindgebruikers die aardgas gebruiken voor verbranding (verwarming), zijn over het algemeen niet gevoelig voor odoranten.

1.2 Het waterstofnet en odorisatie

Er heerst nog enige onzekerheid over de structuur van het toekomstige waterstofnet. Hierdoor zijn er ook veel beleidsmatige onzekerheden, waaronder die van odorisatie van het waterstofnetwerk. Figuur 4 laat zien wat er op dit moment bekend is over het waterstof netwerk in Nederland in hetzelfde kader als hiervoor weergegeven in Figuur 1. Hynetwork, een dochteronderneming van Gasunie, is aangewezen als de transportsysteembeheerder voor het waterstofnetwerk. Hynetwork maakt bestaande leidingen klaar voor hergebruik en legt nieuwe waterstofleidingen aan.

Figuur 4: Versimpeld overzicht van de huidige bekende delen van het toekomstige waterstofnetwerk.

Het landelijk waterstofnetwerk (Hynetwork) zal een druk hebben van 30-50 bar(g) operationeel en een ontwerpdruk van 66.2 bar (g). Ook is er door EZK een indicatieve kwaliteitsspecificatie vastgesteld: de *“Indicative quality and temperature specification for Hydrogen Network Netherlands”*. In deze specificatie is geen odorantniveau aangegeven (Hynetwork, 2024b), en dus is aangenomen dat, net zoals in het huidige HTL, het netwerk volledig ongeodoriseerd zal zijn. Van de in werking zijnde industriële waterstofnetten van, onder andere, Air Liquide (900 km, <80 bar) is bekend dat deze ook niet geodoriseerd wordt (Kiwa Technology, 2022).

Ook zijn er in het waterstofnet veranderende verantwoordelijkheden ten opzichte van het aardgasnet. Hynetworks geeft expliciet aan dat het verbinden van kleine bedrijven en huizen **niet** haar verantwoordelijkheid is:

“No, we will not connect your home to the hydrogen network. (...) Connecting homes and smaller businesses is the job of regional grid operators, such as Stedin or Enexis. They are exploring the possibility of a hydrogen network for homes and smaller businesses in the future.”

Dit betekent dat de verantwoordelijkheid van Hynetwork stopt onder 30 bar, waar de huidige netkoppeling tussen de TSB (Gasunie) en de DSB zich bevindt bij max 16 bar (in de praktijk 8 bar). Dit brengt onzekerheid mee over wie verantwoordelijk is voor odorisatie onder de 30 bar, mocht dit

nodig zijn. In het aardgasnetwerk vindt dit binnen het netwerk van Gasunie plaats, in het waterstofnetwerk levert Hynetwork ongeodoriseerd gas tot minimaal 30 bar.

Figuur 5: Structuur van het voorgestelde landelijk hogedruk waterstofnetwerk. Bron: Hynetwork.

Figuur 5 laat de voorgestelde structuur zien voor het landelijk hogedruk waterstofnetwerk. Een groot deel van het netwerk is hergebruik van bestaande leidingen, en volgt hierdoor grotendeels het tracé van het huidige aardgas HTL. Het initiële netwerk is een verbinding tussen grote industriële clusters in Nederland, opslagen, internationale aansluitingen en import- en productielocaties (Hynetwork, 2024a).

Het opbouwen van het netwerk vanuit het verbinden tussen industriële clusters en lokale distributienetwerken geeft het waterstofnetwerk een andere structuur dan het aardgasnetwerk. Het waterstofnetwerk is voornamelijk vraag gedreven (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2024) en *bottom-up*. Ook is er in plaats van centrale naar decentrale distributie, eerder sprake van clustervorming rond grote industriële clusters en lokale waterstofinitiatieven.

Er is ook een verwachting (zeker in de begin jaren) dat de productie van waterstof vaker dan bij aardgas lokaal dan centraal zal plaatsvinden, en dat er in perioden van overproductie weinig capaciteit voor opslag lokaal beschikbaar is. De ontwikkeling van lokale netten zal plaatsvinden voordat Hynetwork volledig gereed is, en hierdoor vindt ten minste een deel van de ontwikkeling *bottom-up* plaats. Hierdoor ontstaat er waarschijnlijk een behoefte aan meer decentrale terugvoer van distributie- en regionale netten naar het Hynetwork, aangezien er meer opslagcapaciteit in het Hynetwork (en de waterstofopslag) is dan lokaal. Met betrekking tot odorisatie heeft dit de volgende afwegingen:

- Hynetwork levert on-geodoriseerd waterstof aan hun klanten/ aangeslotenen in de grote industrie clusters (of regionale netwerken).
- Het kan per gebruiker/klant/cluster verschillen of odorisatie gewild is op basis van de lokale bebouwde omgeving, de drukniveaus, en welke eindgebruikers er op het cluster zitten.
- Eventuele waterstof productie, opslag of importfaciliteiten in het cluster/regionale netwerk zullen apart moeten invoeden op het landelijk waterstofnetwerk of er zal een de-odorisatie/booster station moeten worden gerealiseerd als deze faciliteit is aangesloten op een geodoriseerd lokaal netwerk. Bij een ongeodoriseerd cluster is geen de-odorisatie nodig.

Niet alleen structureel zijn er veranderingen ten opzichte van het aardgasnet. Ook zijn de eindgebruikers voor het waterstofnet anders dan die voor het aardgasnet. Een stakeholderonderzoek voor de Europese Commissie uit 2025 (European Commission – Directorate-General for Energy, 2025) wees uit dat de grootste initiële vraag voor waterstof bestaat uit industrieën die nu al waterstof als grondstof gebruiken. Hierin lopen de ammoniak industrie (Haber-Bosch proces) en de brandstofindustrie (raffinage en Fischer-Tropsch proces) voorop. Hierop volgt de vraag van de staalindustrie, de hoogenergetische industrie en als laatste de energieopwekking sector. In Nederland heeft het eerste HyRegions rapport (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2024) vastgesteld dat eindgebruikers voor waterstof als grondstof een hogere betalingsbereidheid hebben, maar dat er ook voor warmteproductie (energieintensieve industrie) vraag is naar waterstof uit het netwerk. Beide rapporten geven aan dat de vraag voor mobiliteit (brandstofcellen en verbranding voor transport) beperkt en onzeker is. Ook stellen beide rapporten vast dat de vraag voor waterstof vanuit de bebouwde omgeving beperkt zal zijn, waar dit bij aardgas een significant deel van de vraag is. Tot slot wordt de prijs van waterstof anders berekend dan die van aardgas: op basis van zuiverheid in plaats van calorische waarde.

HyDelta 1.0: D2.2 (Vlap, 2021) heeft onderzocht op welke eindgebruikers van het waterstofnet zwavelhoudende odoranten zoals THT-effect kunnen hebben. In dit rapport is vastgesteld dat er geen problemen worden verwacht met huishoudelijke en commerciële verbrandingsapparatuur, en dat hierin alleen turbines voor energieopwekking een kennisleemte zijn, aangezien waterstofturbines nog niet volledig zijn uitontwikkeld. Brandstofcellen zijn gevoelig voor odoranten, maar zoals in de paragraaf hierboven beschreven is de initiële vraag vanuit het netwerk voor brandstofcellen laag. De belangrijkste bevinding van het rapport, is de bevestiging dat odorant zal moeten worden gezuiverd voor specifieke grondstofprocessen in de chemische industrie. Echter wordt ook geconcludeerd dat bijna alle grondstofprocessen zullen worden aangesloten op het netwerk van Hynetwork, en daarom per definitie on-geodoriseerd waterstofgas zullen gebruiken.

Het HyRegions 2 rapport (Netbeheer Nederland, 2024) onderschrijft de rol van regionale netbeheerders in het voorzien van gasinfrastructuur buiten de industriële concentratiegebieden die eerder zijn vastgesteld in het eerste HyRegions rapport. Voor deze industrieën die zich kunnen bevinden bij de bebouwde omgeving, waterkeringen en andere obstakels kan het technisch niet mogelijk of economisch uitdagend direct aansluiting te maken op hogedrukleidingen. Lagedruknetten kunnen vaak wel in dit soort regio's worden aangelegd. Ook zouden regionale netbeheerders industrieën die zich niet bij de hoofdleidingen van Hynetwork bevinden kunnen verbinden aan het waterstofnet. Als laatste wordt ook in het rapport vastgesteld dat lagedruknetwerken in sommige gevallen meer kostenefficiënt is en voldoen aan de klantbehoeftes.

Met betrekking tot odorisatie van de DSB-waterstofnetten, is er nog volledige onduidelijkheid over hoe de wettelijke verplichting tot odorisatie gedefinieerd zal worden. De *Energierегeling* is duidelijk over de verplichte odorisering in DSB-netten, maar deze wetten zijn specifiek gericht op aardgasinfrastructuur dat L, G of H-gas distribueert. Hierdoor is de wettelijke verplichting voor odorisatie van waterstof-DSB-netten nog niet gedefinieerd en open tot interpretatie. De *Energierегeling* voor aardgas biedt ruimte voor een keuze van een alternatieve odorant zolang het gas goed geodoriseerd is. Voor het waterstofnet is er geen odorant vastgesteld, maar de verwachting is dat ook hier de keuze open zal worden gehouden voor alternatieve odoranten, met het oog op de behoeften van eindgebruikers.

In HyDelta 1.0 WPD2.4 (E. Polman, 2022) is vastgesteld dat er vanuit een veiligheidsperspectief risico's zijn aan het niet odoriseren van waterstofnetten onder 8 bar. Het is hierdoor aannemelijk dat er binnen de bebouwde omgeving behoefte zal zijn aan odorisatie om de veiligheid van de distributie

te garanderen. Echter is het door de opbouw van het waterstofnetwerk ook aannemelijk dat grote delen niet geodoriseerd hoeven te worden, aangezien de initiële vraag vooral uit de industrie zal komen. Van de in HyRegions 2 onderzochte industrieën gaf 75% aan dat ze een drukvraag hadden onder de 16 bar. Of deze drukvraag boven de 8 bar viel is niet gerapporteerd (Netbeheer Nederland, 2024).

Samenvattend zijn de belangrijkste eigenschappen van het waterstofnet met betrekking tot odorisatie:

- Hynetworks is verantwoordelijk voor landelijk waterstofnetwerk van 30 bar tot ~66 bar. Hynetworks zal het geleverde waterstof niet odoriseren.
- Intrastructureel is het waterstofnetwerk anders dan het aardgasnetwerk. Bottom-up initiatieven bepalen aansluitingen, en er zal decentrale en geclusterde productie en afname zijn.
- Er is nog geen duidelijkheid wie de regionale waterstofnetten mag aanleggen en beheren.
- Er is een hoge mate van onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van odorisatie en het algemene beleid voor waterstofinfrastructuur onder de 30 bar. Echter is er volgens de HyRegions rapporten behoefte aan waterstofinfrastructuur onder de 30 á 16 bar.
- Het waterstofnet heeft een andere mix van eindgebruikers dan het aardgasnet, waardoor er waarschijnlijk andere behoeften zijn met betrekking tot odorisatie.
- Er is onduidelijkheid over de odorisatie-verplichting van waterstofnetten. Wel is er een toegenomen veiligheids-technisch risico wanneer er niet geodoriseerd wordt bij distributie onder 8 bar.
- Grondstofeindgebruikers zijn gevoelig voor THT, maar deze grootschalige industrieën zullen voornamelijk aansluiten op landelijk waterstofnet. Toch zijn er ook grondstofeindgebruikers die aansluiting zoeken in regionale netten.

1.3 Overzicht verschillen aardgasnet en waterstofnet

Tabel 1: Overzicht relevante verschillen aardgasnet en waterstofnet met betrekking tot odorisatie.

Eigenschap	Aardgasnet	Waterstofnet
Structuur	Top down netwerk waar het systeem decentraler wordt bij lagere drukken.	Meer Bottom-up, vraag-gestuurd netwerk waarin de hogedrukleidingen clusters verbinden.
Eindgebruikers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industrie (38%) 2. Gebouwde omgeving (29%) 3. Energieopwekking (23%) 4. Landbouwsector (11%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industrie <ol style="list-style-type: none"> a. Als grondstof b. Voor warmte 2. Energieopwekking <p>Later: mogelijk op een kleinere schaal bebouwde omgeving, mobiliteit etc.</p>
Gevoeligheid eindgebruikers voor zwavelhoudend odorant	Ja, grondstofindustrie (feedstock)	Ja, grondstofindustrie en mobiliteit. Energieopwekking is nog onbekend.
Productie	Centrale productie en opslag gekoppeld aan Hynetwork. Groen gasproductie op lagere druk met boosters naar druk van	Productie en import aan Hynetwork en decentrale en variabele productie en import. Boosters naar Hynetwork voor opslag en transport.

	het regionale netwerk of het Hynetwork.	
Wettelijke odorisatieverplichting?	Ja, bij overdracht naar DSB vastgelegd in gaswet	Nog niet bepaald.
Odorantkeuze	THT, maar alternatieven toegestaan.	Nog niet bepaald, maar mogelijk alternatieven toegestaan.
Odorisatielocatie	M&R stations, bij koppeling Hynetwork/RTL ~<40 bar. Groen gas invoeders ~4-8 bar.	Nog niet bepaald.

2 RQ2: Waar kan odorisatie het beste plaatsvinden in het netwerk?

Dit hoofdstuk onderzoekt waar odorant het beste kan worden geïnjecteerd in het waterstofnetwerk, als we uitgaan van de hiervoor beschreven bekende informatie over het toekomstige transport- en distributienet voor waterstof. Voor dit hoofdstuk wordt aangenomen dat het gas wordt geodoriseerd met (THT) op 18 mg/m³ (n) nominaal (10-40 mg/m³ (n) wettelijk) zoals vastgesteld in Bijlage 1 van de *Energieregeling*. Ook wordt er aangenomen dat er een odorisatieverplichting is, en dat Hynetwork niet binnen haar eigen netwerk of bij exit zal odoriseren. Twee basisvarianten voor odorisatie zijn voorgesteld en zullen tegen elkaar worden afgewogen.

2.1 Optie A: Het hele distributienet odoriseren (<16 bar)

Figuur 6: Overzicht van de voorgestelde Optie A voor odorisatie. Rood-omlijnde delen van het netwerk zijn geodoriseerd, en blauw-omlijnde delen zijn on-geodoriseerd.

De eerste voorgestelde optie, Optie A, is een voortzetting van het huidige odorisatiebeleid voor aardgas. In dit ontwerp kan odorisatie (met THT) direct na exit van het landelijk netwerk plaatsvinden. Er is op dit moment nog geen definitief besluit wie zal odoriseren maar er zijn meerdere opties, bijvoorbeeld de DSB zelf of de TSB in dienst van de DSB. In ieder geval zullen er een beperkte hoeveelheid injectiepunten nodig zijn (vergeleken met variant B) over het gehele netwerk, en zal al het gas *downstream* van het landelijk waterstofnet geodoriseerd zijn. Dit verhoogt de veiligheid van distributie infrastructuur door te garanderen dat elk lek in het DSB-net voldoende reukbaar zou zijn.

Bijkomend voordeel is dat dit ontwerp voldoet aan een interpretatie van de huidige *Energieregeling* en de *Energiewet* aangezien odorisatie plaatsvindt voor de netkoppeling TSB/DSB. Hierdoor zullen er weinig wettelijke aanpassingen te worden gemaakt, slechts het toevoegen van een waterstofsificatie aan de *Energieregeling*.

Het grootste nadeel van dit ontwerp is dat er de-odorisatie zal moeten plaatsvinden bij elke vorm van invoeding van het DSB-net naar het landelijk waterstofnetwerk. Als er geen omleiding wordt aangelegd zal een producent die produceert bij 4 bar (zoals een electrolyser) eerst moeten odoriseren alvorens injectie bij het DSB-net, en zal hierna ditzelfde gas weer gedeodoriseerd worden bij invoeding in het Hynetwork. Dit verspilt odorant en adsorptiemateriaal en zorgt voor (kosten-) efficiëntieverlies in het gehele systeem. Alle industrieën die niet direct waterstof ontvangen van het Hynetwork zullen geodoriseerd gas ontvangen, en bij enkelen die waterstof als grondstof of in een brandstofcel gebruiken zal er de-odorisatie moeten plaatsvinden.

2.2 Optie B: Een deel van het distributienet odoriseren (<x bar)

Figuur 7: Overzicht van de voorgestelde Optie B voor odorisatie. Rood-omlijnde delen van het netwerk zijn geodoriseerd, en blauw-omlijnde delen zijn on-geodoriseerd. De stippellijn gemarkeerd 'grensdruk x' geeft de wettelijke verplichting voor odorisatie aan.

Optie B is toegespitst op de veranderende eisen aan odorisatie van waterstofeindgebruikers ten opzichte van aardgaseindgebruikers, en biedt flexibiliteit voor lokale variatie in eisen aan het netwerk. In dit ontwerp wordt het DSB-deel van het net onderverdeeld in twee lagen:

- Een laag van x tot 16 bar waar odorisatie **optioneel** is.
- Een laag onder grensdruk x bar waar odorisatie **wettelijk verplicht** is.

In de onderste laag bevinden zich lokale huishoudelijke en commerciële netten in de bebouwde omgeving die aangesloten zijn onder de grensdruk van x bar. Op basis van de bevindingen uit HyDelta — waaruit blijkt dat het veiligheidsrisico toeneemt wanneer er onder 4-8 bar niet geodoriseerd wordt (E. Polman, 2022) — is het aannemelijk dat er een wettelijke verplichting zal komen om deze waterstofnetten te odoriseren. Bij deze netten is in Optie B **geen** terug levering naar hogere druknetten mogelijk/toegestaan. Waar dit drukpunt is, is nog niet vastgesteld en is daarom aangeduid met x bar.

In de middenlaag – boven x bar en onder het landelijke waterstofnetwerk - kunnen regionale netten/industriële clusters aangesloten worden op het regionale waterstofnet. Aangezien er nog geen duidelijke wetgeving bestaat, en dit deel van het net *bottom-up* in ontwikkeling is, biedt optie B hier ruimte voor **maatwerk** met betrekking tot odorisatie en bij deze netten is odorisatie optioneel. Wel geldt dat er voor elk regionaal net een bewuste afweging moet worden gemaakt of er wel of niet geodoriseerd zal worden. Als er niet geodoriseerd wordt is vrije terugvoer naar het landelijk waterstofnetwerk toegestaan. Dit is niet toegestaan als er geodoriseerd wordt.

Figuur 8 geeft drie pijlers weer die bijdragen aan de besluitvorming rond de vraag of een regionaal netwerk, of een industrieel cluster wel of niet geodoriseerd moet worden. In samenwerking met de EAG (Expert Assessment Group) zijn de pijlers gedefinieerd als:

Figuur 8: Drie pijlers die bij kunnen dragen aan de besluitvorming rondom de odorisatie van regionale netten.

Externe veiligheid. Deze pijler geeft aan hoe de omgeving van het netwerk bepalend is voor het veiligheidsvraagstuk en daarmee de keuze om wel of niet te odoriseren. Hoe meer behoefte aan veiligheid over lekken, des te meer de voorkeur uitgaat naar een geodoriseerd net.

Voorbeeld: Een regionaal netwerk op de Maasvlakte zou alternatieve manieren voor lekdetectie kunnen gebruiken (e.g. continue monitoring, ultrasone lekdetectie) aangezien odorisatie minder effectief is in een dunbevolkt gebied en de kans op schade kleiner is. Aan de andere kant is er bij een leiding/netwerk door een wijk in Deventer wel behoefte aan geurherkenning van het net.

Gevoeligheid van afnemers voor odoranten. Deze pijler geeft aan hoeveel eindgebruikers zijn aangesloten die gevoelig zijn voor bepaalde sporencomponenten in odorant.

Voorbeeld: In een regionaal netwerk met veel sustainable aviation fuel producenten die katalysatoren gebruiken in hun productieproces is het niet efficiënt om te odoriseren, aangezien al deze afnemers het gas zelf zouden moeten zuiveren. Voor een netwerk met ovens en boilers heeft een verhoogd zwavelgehalte weinig tot geen impact aangezien de odorant schadeloos mee verbrandt.

Productievolume. Deze pijler geeft aan of er veel of weinig waterstof geproduceerd of geïmporteerd wordt in het regionale netwerk.

Voorbeeld: Als er een grote importterminal waar waterstof per schip wordt geleverd in het net zit zal dit gas geodoriseerd moeten worden waar dit verplicht is, ook bij in-frequente levering. Bij een ongeodoriseerd net kan het gas direct geïnjecteerd worden in het landelijk waterstofnetwerk zonder extra handelingen.

Als een nieuw netwerk/cluster boven x bar wordt ontworpen of als er een bestaand waterstofnetwerk wordt aangesloten kan er op basis van de pijlers beslist worden of er geodoriseerd moet worden. Dit ontwerp biedt ruimte voor netbeheerders om maatwerk te leveren die aansluit op de behoeften van eindgebruikers, andere lokale netten, producenten en lokale overheden. Door maatwerk aan te bieden is het aannemelijk dat de ontwikkeling van regionale netten zal versterken.

Wel vereist Optie B een andere wettelijke odorisatieaanpak dan de huidige voor aardgas. Zoals eerder besproken schrijft de Energieregeling voor dat gas in regionale netten geodoriseerd (ruikbaar) moet zijn. Dit impliceert dat odorisatie vóór levering aan het distributienet moet plaatsvinden, waardoor deze in de praktijk bij de netkoppeling tussen TSB en DSB of verder upstream wordt gerealiseerd. Als Optie B als uitgangspunt zou worden gekozen voor waterstofinfrastructuur, dan zal

er een wettelijke verplichting moeten worden meegenomen voor odorisatie onder x bar. Voor ongeodoriseerde regionale netten zou er ruimte kunnen worden geboden om alternatieve beheersmaatregelen dan odorisatie te gebruiken.

Ten slotte vereist de keuze voor Optie B een bepaling van de grensdruk x waaronder odorisatie verplicht wordt. Dit moet gebeuren op basis van veiligheidsafwegingen, maar het is aangeraden ook de volgende afwegingen mee te nemen:

- Wat voor soort leidingen/netten voorkomen op welke drukk niveaus. Leidingen van plastic materialen zijn soms gevoelig voor permeatie/inlek. Door de grensdruk x boven het punt waar deze leidingen voorkomen te leggen, kan er geen terugvoer richting hogere druknetten meer plaatsvinden. Dit waarborgt de gaszuiverheid in hogere regionale netten en het landelijk waterstofnetwerk.
- Wat voor soort eindgebruikers voorkomen op welke drukk niveaus. Als er, bijvoorbeeld, een grensdruk is waaronder geen productie plaatsvindt en er geen *feedstock*-eindgebruikers aangesloten zijn, dan is dit een geschikte grensdruk waar odorisatie geen grote gevolgen heeft.

2.3 De keuze tussen Optie A of B

De belangrijkste afweging zijn ontwikkelingen in de *Energierегeling* met betrekking tot waterstof odorisatie. Als wordt bepaald dat DSB-netten per definitie geodoriseerd moeten worden, dan is alleen nog Optie A mogelijk. Als er flexibiliteit wordt geboden, dan kan er een afweging worden gemaakt tussen A en B, waarvan de voordelen en nadelen hieronder zijn uitgezet in Tabel 2.

Tabel 2: Voor en nadelen Opties A en B.

Optie A	Optie B
Voordelen	Voordelen
Door alle delen van het DSB-net te odoriseren, wordt de veiligheid geborgd zonder extra maatregelen.	Geen de-odorisatie is nodig in het netwerk. Dit faciliteert dynamische in- en uitvoeding tussen netwerken, zoals gerapporteerd in literatuur (Rosenfeldt, 2024).
Kan worden geadopteerd zonder grote aanpassingen aan de <i>Energierегeling</i> , aangezien odorisatie bij netkoppeling plaatsvindt, zoals het geval bij aardgas. Er zou een waterstofgasspecificatie kunnen worden toegevoegd aan de Regeling.	Omdat er geen de-odorisatie nodig is, wordt er geen odorant verspild en is er een efficiëntie-voordeel in het netwerk. Dit verlaagt de totale netwerkkosten.
Odorisatie vindt centraal plaats bij drukverlaging naar 16 bar. Dit is technisch makkelijker dan odorisatie op een lager drukk niveau met een lager debiet.	Biedt maatwerk aan DSB, industrieën en lokale overheden. Dit kan de ontwikkeling van regionale netten versterken.
	Vervuilde waterstof (door bijvoorbeeld permeatie van zuurstof) uit lagedruknetten zal nooit ingevoerd worden in schone regionale netten en het landelijk waterstofnetwerk.
Nadelen	Nadelen
Eindgebruikers die geen odorant willen zullen aansluiting moeten vinden met het Hynetwork, of moeten afnemen van het DSB-net en de-odoriseren.	Odorisatie zal plaatsvinden op de netkoppeling tussen het DSB en lokale lagedruk netwerken. Odorisatie op lage druk is technisch uitdagend.

Producenten in lokale netwerken zullen moeten odoriseren, ook als is de druk laag of het aanbod variabel. Dit is technisch uitdagend.	De odorisatieverplichting zal op basis druk moeten worden geïmplementeerd in wetgeving waar dit nu bij netkoppeling is.
Deze optie biedt geen maatwerk voor ieder regionaal net of industrieel cluster.	Er moet voldoende technisch bewijs zijn dat niet odoriseren van delen van het DSB-net boven x bar voldoende veilig is.

3 RQ3: Wat zijn de huidige technologieën voor het verwijderen van odoranten uit waterstof?

De-odorisatie is het omgekeerde proces van odorisatie; het verwijderen van odorant uit de waterstof. In het HyDelta 3.0 verslag *Overview of basic elements for hydrogen purity standards* (van Essen et al., 2024) is een overzicht opgenomen van beschikbare literatuur over dit onderwerp. Aangezien geen publicaties zijn die het specifieke onderwerp van de-odorisatie van waterstof bespreken, is er toen voor gekozen te kijken naar de desulfurisatie en de-odorisatie van bio/groen gas, aangezien dit een vergelijkbare techniek is.

In dat werk is beschreven hoe biogas zwavel- en odorantvrij kan worden gemaakt door adsorptie met actieve kool. Door de actieve kool te bewerken of te impregneren kan de adsorptie selectief gemaakt worden op een specifieke odorant, zoals THT. Het odorantniveau kan op deze wijze onder de 3 ppm gebracht worden.

Dit hoofdstuk zal twee vragen beantwoorden:

1. Is de-odorisatie van waterstof technisch mogelijk?
2. Wat zijn de economische afwegingen van de-odorisatie van waterstof binnen het DSB-net?

Er is niks bekend over de de-odorisatie van zwavelvrije odoranten, alhoewel dit proces waarschijnlijk vergelijkbaar is met de hieronder beschreven methoden. Dit is mede omdat de chemische compositie van veel zwavelvrije odoranten niet publiek beschikbaar is, of omdat de zwavelvrije odoranten relatief nieuw en nog niet commercieel ingezet zijn. Toekomstige projecten zoals het Duitse H₂-odor project, zijn specifiek gericht om te onderzoeken of ook zwavelvrije odoranten kunnen worden verwijderd uit waterstof.

3.1 Is de-odorisatie van waterstof technisch mogelijk?

Optie A, zoals voorgesteld in Hoofdstuk 2.1, stelt een distributienetwerk voor waarbij *top-down* geodoriseerd wordt bij de ont koppeling tussen de TSB en de DSB, zoals het geval is in het huidige aardgasnet. In dit scenario moet, in het geval van het gebruik van zwavelhoudende odoranten, gezuiverd worden tot de specificatie zoals vastgesteld in de voorgestelde EZK-specificatie. Dit betreft maximaal 3 ppm zwavel. Als er nominaal geodoriseerd is en de waterstof in het DSB-net zwavelvrij is, zal de hoeveelheid zwavelhoudende odorant teruggebracht moeten worden van 5-6 ppm naar minder dan 3 ppm. Dit hoofdstuk zal onderzoeken of er bewezen technieken zijn die dit technisch kunnen. Aangezien het invoer naar het Hynetwork betreft, wordt ook meegenomen op welke drukken deze processen plaatsvinden.

Interviews en literatuuronderzoek geven aan dat adsorptieprocessen de meest geschikte methode zijn voor de-odorisatie van gassen in het algemeen. THT-verwijdering op basis van adsorptie is een bewezen techniek bij meerdere drukregimes en gasgebieden waaronder atmosferisch (Cui et al., 2009; van Essen et al., 2024), 2-8 bar (de Wild et al., 2006), en 10 bar (Cho et al., 2023). Echter zijn

niet al deze processen continue processen en zijn bij sommigen ook specifieke temperatuureisen vastgesteld.

Materialen die gebruikt zijn voor zwavel verwijderende de-odorisatie zijn metaaloxides, zeolieten en bewerkte en/of geïmpregneerde (actieve) kool (de Wild et al., 2006; Kang et al., 2007; van Essen et al., 2024). De meest voorkomende processtappen zijn *fixed bed adsorbers* (of *packed bed*) en *pressure swing* adsorptie systemen. Fixed bed adsorbers zijn reactiekolommen gevuld met een adsorbeermateriaal (vaak in de vorm van korrels) waar het gas doorheen gaat. De lengte van de kolom is onder andere berekend op de adsorptiecapaciteit van het materiaal en het debiet van het gas. Aan het einde van de kolom heeft het gas een groot deel van haar zwavelhoudende componenten afgestaan aan het adsorbens materiaal. Als het materiaal verzadigd is en dus geen zwavelcomponenten meer kan opnemen, worden de korrels vervangen door verse korrels.

In *pressure swing* adsorptie systemen vindt de adsorptie plaats onder hoge druk, en wordt het adsorptiemateriaal geregenereerd onder lage druk. Hierdoor kan het materiaal meerdere cycli worden gebruikt, en is de adsorptie efficiëntie hoog. Er is echter wel energie nodig om de wisseling in druk te bewerkstelligen. Bij beide methoden is er sprake van een semi-continue proces, als het adsorptiemateriaal vervangen of geregenereerd moet worden.

Figuur 9: De-odoratiesysteem voorgesteld door DBI-gut (Lubenau, 2022).

In een interview met DVGW/EBI werd duidelijk dat het verwijderen van zwavelhoudende odoranten uit waterstof doormiddel van adsorptie (PSA of anders) technisch mogelijk is, ondanks dat er maar beperkte literatuur beschikbaar is. DBI-gut, een Duits onderzoeksbureau, stelt voor kleinere gasstromen waar verlies van waterstof kostbaar is een adsorbeersysteem zonder regeneratie voor (Lubenau, 2022) (Figuur 9). Het systeem bestaat uit twee adsorptiekolommen, en is ontworpen om in serie (voor extra ontzweveling) en parallel (als er 1 tank in onderhoud is) ingezet te worden. DBI-gut claimt dat het systeem ontworpen is voor een capaciteit waarin er maar één keer per jaar materiaal vervangen hoeft te worden bij de-odorisatie. Het is onbekend op welk debiet het systeem ontworpen is, of wat het doelniveau odorant bij de uitgang van het systeem is. Het systeem stelt zeoliet 13X voor als materiaal voor adsorptie. 13X is een bewezen adsorptiemateriaal voor zwavelhoudende odoranten zoals THT (Cho et al., 2023). DVGW gaf in het interview aan dat op dit moment verschillende adsorptiematerialen worden getest met waterstof de-odorisatie als doel. Ook participeert DVGW/EBI in standaardisatiewerk omtrent het onderwerp van waterstofzuivering bij

injectie in het hogedruknet, in het specifiek voor DVGW G290 “Rückspeicherung von Gasen in vorgelagerte Transportleitungen – Gasbeschaffenheitsanpassung”.

Op basis van het bovenstaande overzicht, een interview met DVGW/EBI, vergelijkbare technieken rond biogas/groengas opwerking, en activiteit in standaardisatiewerk kan worden vastgesteld **dat de-odorisatie van waterstof technisch haalbaar is**. De specifieke procestechiek (zoals gebruikt in biogasopwaardering) is TRL⁵ 9. Het adsorptiemateriaal wordt beoordeeld op TRL 6-7.

3.2 Wat zijn de economische afwegingen van de-odorisatie van waterstof binnen het DSB-net?

In overleg met de EAG werd opgemerkt dat een beoordeling van de verwachte schaal en kosten van de-odorisatie nuttig zou zijn in het huidige werk en besluitvorming rondom odorisatie beleid. Het is moeilijk om de totale volumes gas in te schatten die odorantvrij zouden moeten worden gemaakt in een toekomstig netwerk, aangezien het distributienet nog niet in ontwikkeling is. Het is echter wel mogelijk om een zo goed mogelijke schatting te maken van de CAPEX/OPEX voor geurverwijdering als functie van capaciteit (in m³ (n) gegeurd gas/uur). Ter referentie, een typisch gasdebiet bij een groengasinstallatie kan rond de 200 m³ (n)/uur liggen.

Hoewel CAPEX-schattingen voor waterstofgeurverwijdering niet beschikbaar zijn, kan een analogie worden gemaakt door te kijken naar de kosten van fixed bed of pressure swing absorbers bij biogas/CO₂-opwerking/ontzweveling. Beide systemen zijn over het algemeen geschikt voor stromen van 10 tot 10.000 m³(n)/uur (Danish Technological Institute, 2014). OPEX is afhankelijk van de keuze van het adsorptiemateriaal en de capaciteit tot adsorptie en tot regeneratie van dat materiaal. Ook wordt OPEX bepaald door het onderhoudsinterval, de kosten voor het afvoeren en verwerken van gesatureerd adsorptiemateriaal en energiekosten.

Figuur 10: CAPEX op basis van capaciteit voor PSA-systemen (Air Liquide, 2022; Ganesan et al., 2025; Kohlheb et al., 2021; Lubenau, 2022; Urban et al., 2009).

⁵ Technological readiness level. 9 = volledig ontwikkeld en klaar voor de commerciële markt. Ter referentie: 6 = demonstratie van een prototype in een testomgeving.

Voor PSA-systemen is er in de openbare literatuur data beschikbaar over CAPEX bij verschillende gasdebieten. Omdat de inschattingen uiteenlopen, en onderhevig zijn aan de vertaling van dollar naar Euro over tijd, en inflatie, is alle data gepresenteerd in Figuur 10. Zoals te zien in de figuur, zijn er aanzienlijke investeringskosten bij PSA-systemen, die schalen met ongeveer 1M euro extra per 1000 m³ (n)/uur.

Voor *fixed-bed* adsorptie schat DBI in dat het zuiveren van odorant uit waterstof een variabele CAPEX van 0.115 €/kg (0.0082 €/m³ (n)) en een vaste CAPEX van €303.000 vereist. Zoals te zien in Figuur 10 (datapunt van DBI) is de CAPEX voor *fixed-bed* adsorptie significant lager dan dat voor PSA, systemen. Dit is in lijn met de verwachting aangezien meer complexe technologie nodig is voor PSA. De berekening in het verslag van DBI gaf geen duidelijke economie van schaal voor dit type adsorbeersysteem, echter (Lubenau, 2022).

Het specifieke adsorptiemateriaal wat het meest geschikt is voor odorantadsorptie in waterstof is nog in ontwikkeling, zoals aangegeven door DVGW. De kosten van het adsorptiemateriaal kunnen wel worden geschat. Als wordt aangenomen dat zeoliet 13X wordt gebruikt, zoals voorgesteld door DBI, kan een kostenraming voor het adsorptiemateriaal worden gemaakt op basis van de adsorptiecapaciteit.

Zeoliet kan zowel in PSA- als in fixed bed-systemen worden gebruikt. Vers 13X heeft een gerapporteerde adsorptiecapaciteit voor zwavel tot 179 mg S/g, 3x hoger dan actieve kool (Yang et al., 2018). Wanneer deze resultaten specifiek voor THT worden berekend, wordt de adsorptiecapaciteit gerapporteerd als 66 mg THT/g (0,7-0,8 mmol/g) (Cho et al., 2023). Daarom zou, als 10.000 m³(n) bij 18 mg/m³ (n) ge-deodoriseerd zou moeten worden, 180.000 mg THT verwijderd kunnen worden door 2,727 kg zeoliet 13x.

Om wat context te geven: 2,727 kg zeoliet is ongeveer 700 kg/m³, dus dit zou ~4 liter zeoliet zijn. Bij ~€4/kg zou dit €0,012 per kilogram ge-deodoriseerde waterstof kosten. Dit is onder ideale omstandigheden, echter. De adsorptiecapaciteit van X13 vermindert aanzienlijk na elke regeneratiecyclus en het 66 mg THT/g X13 doorbraak-adsorptiecapaciteitsgetal is een theoretisch cijfer gerapporteerd in een lab. Daarom zijn kosten van ~€0,02-0,03/kg H₂ realistischer.

Echter zijn er nog geen openbaar beschikbare kosten van een adsorptiemateriaal specifiek voor odorant, zwavelvrij of zwavelhoudend, in waterstof. Pas als het specifieke materiaal, de te verwijderen odorant, het odorisatie niveau en het gasdebiet bekend zijn, kan een accurate inschatting worden gemaakt van de operationele kosten inclusief onderhoud, verwerking van het adsorptiemateriaal en energiekosten.

4 RQ4: Is het niet odoriseren, of het gebruik van zwavelvrije geurstoffen een haalbare en houdbare oplossing?

4.1 Niet odoriseren

HyDelta 1 beschreef uitgebreid de risico's van het niet odoriseren van waterstof en de selectie van zwavelvrije odorantstoffen. De conclusie van WPD2.4 was dat het niet odoriseren van distributienetwerken het veiligheidsrisico met een factor 50 zou verhogen. WPD2.4 stelt echter (E. Polman, 2022):

“The distribution of gas is defined as the assembly of pipes and installations under an overpressure of 8 bar or less from the gas receiving station to the gas meter.”

Dit betekent dat odorisatie aanbevolen is boven 8 bar in het rapport, wat inhoudt dat zowel optie A als B in lijn blijven met eerder HyDelta werk, aangezien de grensdruk x in optie B kan worden gekozen als 8 bar of hoger. Echter is het niet aannemelijk dat leidingen binnen de bebouwde omgeving (wijken) ongeodoriseerd zullen zijn in verband met de veiligheid. Hierdoor is het hele net ongeodoriseerd laten geen haalbare oplossing.

Wel is het denkbaar dat boven de 8 bar, voor stalen leidingen in bijvoorbeeld havengebieden, industrieparken of andere relatief onbewoonde zones er niet geodoriseerd gas kan worden gedistribueerd op basis van de vraag van eindgebruikers. Voor deze niet-geodoriseerde delen zal moeten worden ingeschat wat de toegenomen veiligheidsrisico's zijn, en welke beheersmaatregelen nodig zijn. Zoals eerder beschreven biedt Optie B hier de ruimte toe door maatwerk toe te steen per aangesloten regionaal net/industriële cluster.

HyDelta 4 werkpakket D1C trekt een vergelijkbare conclusie. In paragraaf 6.4.1 van dat rapport wordt geconcludeerd dat odorisatie van industriële netwerken van middelhoge druk ongewenst is als gevolg van de eindgebruikerseisen. Dit werkpakket beschrijft operationele en incident-gerichte beheersmaatregelen die bijdragen aan de veiligheid bij ongeodoriseerde waterstofnetwerken van middelhoge druk. Deze aanbevelingen kunnen als basis worden gebruikt voor het hierboven genoemde vereiste 'maatwerk'.

4.2 Odoriseren met een zwavelvrije odorant

In HyDelta 1.0 (Polman E. & Vlap, 2022) en andere HyDelta werkpakketten is onderzoek gedaan naar welke zwavelvrije odoranten geschikt zijn voor het waterstofnetwerk. Er zijn op dit moment meerdere zwavelvrije odoranten, zoals 2- of 1-hexyne, maar ook commerciële producten zoals Gasodor-S-Free en Scentinel die voldoen aan de geur- stabiliteit- en transporteisen.

Het doel van het hebben van een zwavelvrije odorant is het niet negatief beïnvloeden van eindgebruikers. Zoals eerder besproken hebben zwavelhoudende odoranten zoals THT en mercaptanen invloed op brandstofcellen en industriële katalysatoren. Onderzoek in 2022 heeft aangetoond dat 2-hexyne brandstofcellen niet aantast (Vlap et al., 2022). Echter is het niet de verwachting dat er veel brandstofcellen zijn aangesloten op het beginnende waterstofnet. Hier zullen de hoofdafnemers voornamelijk grondstofprocessen en verbranding zijn. Figuur 11 weergeeft welke eindgebruikers wel en niet op het net tegen welke odoranten kunnen.

Figuur 11: Overzicht van eindgebruikers van waterstof, en waar welke odoranten kunnen worden ingezet op basis van op dit moment publiek bekende informatie. *Er is bewijs dat sommige zwavelvrije odoranten geen tot weinig effect hebben op brandstofcellen.

Zoals in Figuur 11 weergeven, is er nog onduidelijkheid over het gebruik van zwavelvrije odoranten bij industriële processen, waar wel een hoge verwachte vraag is. Er worden geen problemen verwacht met odoranten in verbrandingsprocessen, aangezien ppm-niveau contaminanten nauwelijks invloed hebben op de rookgassamenstelling, de verbrandingstemperatuur, vlamsnelheid etc. Zwavelvrije odoranten zijn getest voor brandstofcellen, maar deze worden naar verwachting geleverd door nieuwe schone leidingen specifiek voor een tankstation of door tube trailers.

Een andere vraag is of Hynetwork zwavelvrije odoranten toestaat in haar net. De EZK-specificatie heeft een limiet op zwavelcomponenten (<3 ppm), maar geen limieten op zwavelvrije odoranten. De EZK-specificatie bevat wel een eis over 'andere onzuiverheden'. Deze eis omschrijft dat het gas "Shall not contain solid, liquid or gaseous material that might interfere with the integrity or operation of pipes or any gas appliance.". Letterlijk genomen zijn sporencomponenten op ppm-niveau die bewezen geen invloed hebben op leidingen van Hynetwork of eindgebruikers van het landelijke waterstofnet dus toegestaan. Echter kan ook geïnterpreteerd worden dat Hynetwork als taak ongeodoriseerd waterstof levert zoals ze zelf aangeven, en dus dat het geleverde gas geen geur mag bevatten, en dus ook geen zwavelvrije odoranten. Bijkomend zal Hynetwork naar verwachting ook leveren aan andere landen, en zal het gas ook moeten voldoen aan internationale eisen en standaarden.

Mocht het zo zijn dat een zwavelvrije odorant bewezen geen invloed heeft op eindgebruikers zoals de procesindustrie, en mocht Hynetwork zwavelvrije odoranten accepteren dan wordt Optie A zoals weergeven in Figuur 6 ook een optie. De-odorisatie is dan niet meer nodig aangezien geen enkele eindgebruiker van het DSB-net, fabrieken, huishoudens en Hynetwork last hebben van de zwavelvrije odorant. Voordat dit zou kunnen zouden echter de volgende stappen moeten worden gezet:

- Inventarisatie van de katalysatoren van aangesloten industrieën op het Hynetwork en DSB-net.
- Onderzoek naar de effecten van zwavelvrije odoranten op onder andere:
 - Brandstofproductieprocessen
 - Kunstmest- en ammoniakproductie
 - Raffinage
 - Hydrogenatieprocessen in de voedselindustrie

- Uitvraag richting Hynetwork over zwavelvrije odoranten in hun systeem.
- Onderzoek naar de odorisatie-eisen in de transportnetten van buurlanden, e.g. België en Duitsland, maar ook op Europees niveau.

Als de onderzoeken uitwijzen dat er geen problemen zijn met de zwavelvrije odorant, dan is er een kans dat Optie A goed aansluit bij de behoeften van de netbeheerders en de eindgebruikers.

5 Conclusie en aanbevelingen

Hieronder zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen samengevat:

Beantwoording RQ 1: Wat zijn de verschillen tussen het waterstofnetwerk en het aardgasnetwerk met betrekking tot odorisatie?

Het aardgasnetwerk is *top-down* opgebouwd. Odorantinjectie kan hierdoor hoog in het systeem centraal plaatsvinden. Er is weinig tot geen sprake van gas wat op lage druk decentraal geproduceerd wordt en helemaal teruggebracht wordt naar het HTL. Eindgebruik van het gas is voornamelijk op basis van verbranding.

In het waterstofnetwerk is de verwachting dat het systeem *bottom-up* opgebouwd wordt. Productie van waterstof kan centraal en decentraal gebeuren, ook op locaties verder weg van transportleidingen. Het initiële systeem zal een verbinding zijn tussen clusters en lokale netwerken. Eindgebruik van het gas is voornamelijk op basis van grondstof en verbranding.

Beantwoording RQ 2: Waar kan odorant-injectie het beste plaatsvinden in het netwerk?

De plek waar geodoriseerd moet worden is sterk afhankelijk van twee dingen: de toekomstige wetgeving rond odorisatie (het is voor waterstof nog niet vastgesteld in de *Energieregeling*) in waterstofnetwerken, en de vorm die de opbouw van het netwerk aanneemt. Op basis van hoe deze twee punten zich ontwikkelen, kan er gekozen worden om:

- A. Het gehele DSB-net te odoriseren. Dit betekent dat alle eindgebruikers die waterstof willen ontvangen lager dan 30 bar, en niet aangesloten zijn op het HTL geodoriseerd waterstof ontvangen.
- B. Een deel van het DSB-net te odoriseren. Onder een wettelijk bepaalde grensdruk x bar (bijvoorbeeld 8 bar) wordt dan alle infrastructuur geodoriseerd. Boven deze druk wordt optioneel geodoriseerd en maatwerk geleverd met betrekking tot lekdetectie. De keuze om wel of niet te odoriseren is afhankelijk van de klantbehoefte, de hoeveelheid productie en de lokale externe veiligheid. Alle infrastructuur onder de grensdruk is *downstream*, er is geen boosten meer mogelijk onder de grensdruk.

Bij optie A ontvangen er naar verwachting eindgebruikers die geen odorant willen geodoriseerd gas. Ook wil Hynetwork (HTL) geen geodoriseerd gas dus zal er de-odorisatie moeten plaatsvinden bij het boosten naar de TSB. Als laatste zal er odorisatie plaats moeten vinden bij invoeders in het DSB. Voor variabele of kleine invoedstromen, zoals bij elektrolyse bij een windpark, is odorisatie technisch uitdagend.

Bij optie B zal de odorantverplichting moeten worden gedefinieerd op basis van druk in plaats van netkoppeling. De grensdruk x zal zorgvuldig moeten worden bepaald. Ook zal er bewijs moeten worden geleverd dat het niet-odoriseren van gasdistributienetten van $x-16$ bar veilig is. Er is dus onderzoek nodig naar de specifieke beheersmaatregelen van ongeodoriseerde distributienetten.⁶

⁶ Zie o.a. HyDelta 4 D1c.1 die dit onderzoekt

Een groot voordeel van deze optie is de volledige afwezigheid van de behoefte naar de-odorisatiesystemen; nergens in het systeem hoeft odorant te worden verwijderd. Ook sluit deze optie beter aan bij de behoefte van de procesindustrie om ongeodoriseerd gas te ontvangen ('maatwerk'). Optie B biedt meer flexibiliteit voor wisselende behoeften per regio, en meer vrijheid voor netbeheerders om te voldoen aan de klantvraag en verwachtingen van lokale bestuurders.

Beantwoording RQ 3: Wat zijn de huidige technologieën voor het verwijderen (de-odorisatie) van odoranten uit waterstof?

Adsorptietechnieken zijn de meest voorkomende technieken voor het verwijderen van odoranten uit gassen. Op de markt zijn voorbeelden van *fixed bed* (*packed column*) processen en *pressure-swing* adsorptieprocessen (PSA). De procestechnieken om waterstof te zuiveren van odoranten wordt beoordeeld als zijnde TRL 9. Het adsorptiemateriaal voor de selectieve verwijdering van odoranten (zwavelhoudend en vrij) uit waterstof wordt beoordeeld met TRL 6-8.

Er is een inschatting gemaakt van de CAPEX van zwavelverwijdering bij gasstromen van verschillende debieten. PSA is duurder dan *fixed-bed* adsorptie in CAPEX, maar wordt vaker ingezet voor grotere gasstromen.

Over de OPEX kon weinig gezegd worden op economisch gebied, aangezien het juiste adsorptiemateriaal nog in ontwikkeling is. Er is een grove inschatting gemaakt van de adsorptiemateriaalkosten.

Beantwoording RQ 4: Is het gebruik van zwavelvrije geurstoffen, of de optie om helemaal niet te odoriseren, een haalbare en houdbare oplossing?

Er is in eerdere HyDelta werkpakketten een uitspraak gedaan dat het niet-odoriseren onder de 8 bar de onveiligheid kan laten toenemen. Echter is er voor gasnetwerken boven de 8 bar een mogelijkheid dat het op sommige plekken veilig kan, en Hydelta 4.0 werkpakket D1c raadt in subhoofdstuk 6.4.1. aan om industriële netwerken met middelhoge drukken niet te odoriseren ten behoeve van de eindgebruikers. Dit werkpakket stelt operationele en incident-gerichte beheersmaatregelen voor die de veiligheid waarborgen bij ongeodoriseerde waterstofnetten.

Zwavelvrije odoranten moeten aansluiten bij de behoeften van eindgebruikers van waterstof. Dit betekent dat ze zullen moeten worden getest voor interactie met industriële katalysatoren. Er is getest voor interactie met brandstofcellen (platinum) maar deze groep eindgebruikers zal naar verwachting minimaal zijn, aangezien deze beleverd zullen worden door tube trailers of speciaal daarvoor ontworpen netten. Ook zal moeten worden uitgezocht of invoer van zwavelvrije odoranten naar het landelijk waterstofnet toegestaan is door Hynetwork. Dit zal in overleg moeten gebeuren met Hynetwork, en er zal moeten worden gekeken naar de behoeften van eindgebruikers van het landelijk waterstofnet, en aansluitingen met buurlanden.

Als er een zwavelvrije odorant bestaat die na bovenstaande onderzoeken voldoet aan alle eisen, dan zou Optie A, zoals beschreven in het rapport, een geschikte optie zijn voor het odorisatiebeleid.

Referenties

- Air Liquide. (2022). *Air Liquide Technology Handbook*.
- Beighle, J., Nicolas, B., & Smets, J. (2025). Hydrogen Odorization. *NGOC*.
- Bruque, A. (2018). *A flexible approach for handling varying gas qualities: ENTSOG's position*.
- Centraal Bureau voor Statistiek. (2026). *Aardgasverbruik naar sector en per maand*.
<https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2026/04/aardgasverbruik-naar-sector-en-per-maand>.
- Cho, Y.-H., Mofarahi, M., Kim, K.-M., & Lee, C.-H. (2023). Adsorptive removal of ultra-low concentration H₂S and THT in CH₄ with and without CO₂ on zeolite 5A and 13X pellets. *Separation and Purification Technology*, 322, 124200.
<https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124200>
- Cui, H., Turn, S. Q., & Reese, M. A. (2009). Removal of sulfur compounds from utility pipelined synthetic natural gas using modified activated carbons. *Catalysis Today*, 139(4), 274–279. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2008.03.024>
- Cui, H., Turn, S., & Reese, M. (2008). Adsorptive Removal of Tetrahydrothiophene from Synthetic Natural Gas on Modified Active Carbons. *Energy & Fuels*, 22(4), 2550–2558.
- Danish Technological Institute. (2014). *Biogas upgrading: Evaluation of methods for H₂S removal*.
- de Wild, P. J., Nyqvist, R. G., de Bruijn, F. A., & Stobbe, E. R. (2006). Removal of sulphur-containing odorants from fuel gases for fuel cell-based combined heat and power applications. *Journal of Power Sources*, 159(2), 995–1004.
<https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.11.100>
- European Commission – Directorate-General for Energy. (2025). *Study on hydrogen quality in dedicated infrastructure and standardisation*.
- Ganesan, S., Canevesi, R. L. S., & Grande, C. A. (2025). Simplified and cost-effective pressure swing adsorption system for simultaneous production of bio-methane & biogenic CO₂ from biogas. *Energy Conversion and Management*, 325, 119398.
<https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.119398>
- Gasunie Transport Services. (2025). *Ontwerpuitgangspunten transportsysteem*.
- Hennings, U., & Reimert, R. (2007). Behaviour of Sulfur-Free Odorants in Natural Gas Fed PEM Fuel Cell Systems. *Fuel Cells*, 7(1), 63–69. <https://doi.org/10.1002/fuce.200500222>
- Hynetwork. (2024a). *Draft proposal to amend the roll-out plan*.
- Hynetwork. (2024b). *Indicative quality and temperature specification for Hydrogen Network Netherlands*.
- Kang, S.-H., Bae, J.-W., Kim, H.-T., Jun, K.-W., Jeong, S.-Y., Chary, K. V. R., Yoon, Y.-S., & Kim, M.-J. (2007). Effective Removal of Odorants in Gaseous Fuel for the Hydrogen Station Using Hydrodesulfurization and Adsorption. *Energy & Fuels*, 21(6), 3537–3540.
<https://doi.org/10.1021/ef7002188>

- Kiwa technology. (2022). *Odorisatie van waterstof: Status en uitdagingen*.
- Kohlheb, N., Wluka, M., Bezama, A., Thrän, D., Aurich, A., & Müller, R. A. (2021). Environmental-Economic Assessment of the Pressure Swing Adsorption Biogas Upgrading Technology. *BioEnergy Research*, 14(3), 901–909. <https://doi.org/10.1007/s12155-020-10205-9>
- Lubenau, U. (2022). *H₂ short study: Hydrogen quality in an overall German hydrogen network*.
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (2024). *HyRegions: Onderzoek naar de aanpak voor de mogelijke uitrol van regionale waterstofnetwerkinfrastructuur*.
- Netbeheer Nederland. (2024). *HyRegions 2*.
- Polman, E. (2022). *HyDelta 1.0: D2.4 The risk of not odourising hydrogen*.
- Polman, E. (2022). *HyDelta 1.0: D2.4 The risk of not odourising hydrogen*.
- Polman E., & Vlap, H. (2022). *Hydelta 1.0: D2.1 Choice for a sulphur free odorant*.
- Rosenfeldt, M. (2024). *Überlegungen zum sicheren Netzbetrieb am Beispiel des Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netzes*.
- Urban, W., Girod, K., & Lohmann, H. (2009). *Technologien und Kosten der Biogasaufbereitung und Einspeisung in das Erdgasnetz*. .
- van Essen, M., Gersen, S., & Bastiaanse, C. (2024). *HyDelta 3.0: WP1a.1 Overview of basic elements for hydrogen purity standards*.
- van Zoelen, R., Dooley, N., & Boer, D. (2024). *HyDelta 3.0: D2a.1 – The role of standalone hydrogen areas in decentral hydrogen infrastructure development*.
- Vlap, H. (2021). *HyDelta 1.0: D2.2 Influence of sulfur containing odorant on end use appliances*.
- Vlap, H., Hillen, T., & Gaha, A. (2022). *Identifying three sulphur free odorants and their suitability for hydrogen in the gas grid*.
- Yang, K., Su, B., Shi, L., Wang, H., & Cui, Q. (2018). Adsorption Mechanism and Regeneration Performance of 13X for H₂S and SO₂. *Energy & Fuels*, 32(12), 12742–12749. <https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b02978>